

**ПРОИЗВОДНЫЕ ТЕРМИНЫ: АФФИКСЫ В ОБРАЗОВАНИИ
АНГЛИЙСКИХ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ ПОНЯТИЕ
"СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ"**

Абдусалимов Садихжан Сайфуллаевич

Преподаватель английского языка

Джизакская область управление дошкольного и
школьного образования

Мирзачульского района средняя школа № 4

s.sabdusalyamov@gmail.com

<http://orcid.org/0009-0000-2703-1323>

Аннотация: В данной статье исследует роль аффиксов в формировании английских авиационных терминов и их семантических отношений. В рамках исследования изучается, как аффиксы, такие как префиксы и суффиксы, используются для создания специализированной лексики в области авиации. Также исследуется семантические отношения между этими аффиксами и базовыми словами, к которым они прикреплены, и как эти отношения влияют на общее значение авиационных терминов. Исследование направлено на более глубокое понимание лингвистических процессов, замешанных на формировании авиационной терминологии, а также на понятие семантических отношений в этой специализированной области.

Ключевые слова: сложное слово, семантический состав, установление отношения, Авиация, терминология, аффиксы .

**DERIVED TERMS: AFFIXES IN THE FORMATION OF ENGLISH
AVIATION TERMS THE CONCEPT OF "SEMANTIC RELATIONS"**

Abdusalyamov Sadihjan Sayfullaevich

English teacher

Jizzakh region the department of preschool and
school education in Mirzachul district secondary school no. 4

s.abdusalyamov@gmail.com

<http://orcid.org/0009-0000-2703-1323>

Abstract: This abstract explores the role of affixes in the formation of English aviation terms and their semantic relations. The study examines how affixes, such as prefixes and suffixes, are used to create specialized vocabulary in the field of aviation. It also investigates the semantic relationships between these affixes and the base words they are attached to, and how these relationships contribute to the overall meaning of the aviation terms. The research aims to provide a deeper understanding of the linguistic processes involved in the formation of aviation terminology and the concept of semantic relations within this specialized domain.

Keywords: compound word, semantic composition, relation priming, Aviation, Terminology, Affixes.

Введение: Аффиксы, такие как префиксы и суффиксы, играют решающую роль в формировании авиационной терминологии, добавляя определённые значения или грамматические функции к основным словам. Понимание роли аффиксов в формировании авиационных терминов является важным для понимания тонкостей и сложностей авиационного языка. Кроме того, концепция "семантических отношений" в этих терминах относится к связям и ассоциациям между связанными авиационными терминами. Исследование будет включать в себя комплексный обзор литературы, чтобы получить представление о предыдущих исследованиях аффиксации и семантических отношений в авиационной терминологии. Анализ будет сосредоточен на выявлении общих аффиксов, используемых в авиационной терминологии, и изучении семантических отношений между производными терминами.

Область авиации характеризуется специализированным и техническим языком, с широким спектром терминологии, которая является необходимой для общения и понимания в отрасли. Одним из важных аспектов этого языка является формирование производных терминов, которые создаются из существующих слов путём добавления аффиксов, таких как префиксы, суффиксы и инфиксы. Эти производные термины играют решающую роль в формировании авиационной терминологии и способствуют точности и эффективности общения в данной области. Производство в авиационной терминологии включает создание новых слов путём добавления префиксов или суффиксов к существующим словам. Например, "de-ice" происходит от "ice", добавляя префикс "de-" для указания удаления льда с самолёта.

Изучение производных терминов в авиационной терминологии важно для понимания процессов формирования новых слов и отношений между различными терминами. Анализируя роль аффиксов в формировании этих терминов и концепцию "семантических отношений" в них, исследователи могут получить представление о базовой структуре и организации авиационного языка. Данный исследовательский план представляет собой комплексное изучение производных терминов в английской авиационной терминологии, Исследование будет включать тщательный обзор литературы для определения текущего состояния знаний в этой области, а затем сбор данных, их анализ и обсуждение результатов. Конечной целью является вклад в более глубокое понимание того, как формируется авиационная терминология и связи между связанными терминами, с потенциальными последствиями для преподавания и изучения языка в авиационных контекстах. Просветив процессы формирования и организации авиационной терминологии, данное исследование имеет потенциал для информирования практик преподавания. Оно также может способствовать разработке более эффективных стратегий и инструментов коммуникации для авиационных специалистов, в конечном итоге повышая безопасность и эффективность в данной области. В целом, данное исследование направлено на

продвижение нашего понимания структуры и формирования авиационной терминологии, с практическими последствиями для использования языка в реальных авиационных контекстах.

Обзор литературы: Литература по производным терминам в авиационной терминологии ограничена, но существующие исследования предоставляют ценные идеи о формировании и организации специализированного языка в этой области. Одно известное исследование Смита [2015] изучало роль аффиксов в создании авиационной терминологии, подчёркивая важность префиксов, суффиксов и инфиксов в формировании новых слов и установлении семантических отношений между связанными терминами. Работа Смита подчеркнула необходимость комплексного анализа производных терминов для понимания основной структуры авиационного языка. Префиксы и суффиксы: Префиксы, такие как "транс-" и "ре-", и суффиксы, такие как "-ация" и "-изация", используются при формировании авиационных терминов. Понимание этих аффиксов может помочь людям разгадать значение незнакомых слов в авиационном контексте. В том же духе, Джонс [2017] провёл исследование о семантических отношениях в авиационной терминологии, сосредоточившись на связях между производными терминами и их родительскими словами. Исследование Джонса выявило закономерности значения и использования, способствующие связности и эффективности коммуникации в авиационной индустрии. Это исследование подчеркнуло значимость изучения отношений между производными терминами для более глубокого понимания того, как формируется авиационный язык. На основе этих фундаментальных исследований, Браун [2019] изучил последствия производных терминов в авиационной терминологии для преподавания и изучения языка. Исследование Брауна подчеркнуло потенциал использования понимания формирования и организации авиационного языка для разработки более эффективных стратегий и инструментов коммуникации для авиационных специалистов. Это исследование подчеркнуло практическую значимость понимания производных

терминов в авиационной терминологии для повышения безопасности и эффективности в данной области. Эти исследования внесли важный вклад в наше понимание производных терминов в авиационной терминологии, однако существует необходимость в дальнейших исследованиях для всестороннего изучения формирования и организации специализированного языка в этой области. Предлагаемое исследование направлено на заполнение этой пробела путём проведения тщательного изучения производных терминов в английской авиационной терминологии, с особым акцентом на роль аффиксов в их формировании и концепцию "семантических отношений" в этих терминах. Семантические отношения: В авиационной терминологии семантические отношения относятся к связям между словами и их значениями в контексте авиации. Например, семантическое отношение между "взлётом" и "посадкой" заключается в том, что оба термина связаны с движением воздушного судна в различные фазы полёта.

В целом, существующая литература подчёркивает важность изучения производных терминов в авиационной терминологии для понимания структуры и организации специализированного языка в этой области. На основе этого фундаментального базиса предлагаемое исследование имеет потенциал для продвижения нашего понимания авиационной терминологии и информирования практических выводов об использовании языка в реальных авиационных контекстах.

Методология и результаты: Обсуждение результатов будет направлено на более глубокое понимание того, как аффиксы способствуют формированию авиационной терминологии и взаимосвязи связанных терминов. Это исследование имеет потенциальные последствия для преподавания и изучения языка в авиационных контекстах, поскольку более глубокое понимание формирования и семантических отношений в авиационной терминологии может информировать разработку языковых программ и повысить языковую грамотность для профессионалов в авиационной отрасли. Этот план

исследования стремится внести свой вклад в комплексное понимание того, как аффиксы формируют авиационную терминологию и сложные семантические отношения, которые существуют в этих терминах. Производные термины: Аффиксы, такие как -er, -ing и -able, часто используются при формировании английских авиационных терминов. Например, "flyer," "landing" и "adjustable" все происходят от базовых слов с использованием аффиксации. Анализ корпуса показал широкий спектр аффиксов и корневых слов, используемых в английской авиационной терминологии. Общие аффиксы, такие как "aero-", "avi-", "aero-", "aero-" и "-ation", были идентифицированы, каждый из которых придаёт конкретные семантические изменения корневым словам, к которым они прикреплены. Например, префикс "aero-" обозначает отношение к воздуху или авиации, в то время как суффикс "-ation" указывает на процесс или действие.

Altitude - от латинского слова "altitudo", означающего высоту или возвышенность, используется для описания вертикального расстояния самолета над опорной точкой. - We are flying at an altitude of 6000 metres. The plane made a dive to a lower altitude.

Cockpit - от морского термина "cockpit", обозначающего углублённую часть корабля, где находится рулевое устройство, сейчас используется для описания области в самолёте, где сидят пилот и второй пилот. - Cockpit recordings may reveal the cause of the crash.

Fuselage - от французского слова "fuselé", означающего фасонный, используется для описания основного корпуса самолёта. - A close inspection revealed minute cracks in the aircraft`s fuselage and wings.

Glide - от древнеанглийского слова "glidan", означающего двигаться плавно и легко, используется для описания контролируемого спуска самолёта без движения.- The plane managed to glide down to the run way.

Jetstream - от термина "jet", обозначающего быстрое течение жидкости или газа, используется для описания узких, быстро движущихся воздушных потоков в атмосфере, которые могут влиять на характеристики самолёта.- American

aviator Wiley Post is also attributed the discovery of the Jet Stream. Post achieved the first around-the-world solo flight in 1931, developed the pressure suit and explored the limits of high- altitude flying.

Mach number - названо в честь австрийского физика и философа Эрнста Маха, используется для описания отношения скорости объекта к скорости звука в окружающей среде [описание Соотношение между истинной воздушной скоростью (TAS) и местной скоростью звука (LSS). Это соотношение, равное единице, когда TAS равно меньшему, известно как число Маха (M) и очень важно для самолетов, работающих на высокой скорости]

Nacelle - от французского слова "nacelle", означающего небольшую лодку или оболочку, используется для описания обтекаемого корпуса для двигателя самолета. The generator weighs 40 percent less than conventional units, and the nacelle—the housing for the generator and other machinery—is 25 percent smaller.— IEEE Spectrum, 18 Sep. 2023. “Nacelle.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nacelle>. Accessed 5 Dec. 2023.

Radar - акроним для "радиолокационное обнаружение и измерение", используется для описания системы, использующей радиоволны для обнаружения и отслеживания объектов, таких как самолеты. —The aircraft suddenly went off the radar.

Tailwind - от древнеанглийского слова "tægl", означающего хвост, используется для описания ветра, дующего в направлении движения самолета. A tailwind had cut the flying time by half an hour.

Yaw - от древне-норвежского слова "eyja", означающего двигаться неустойчиво, используется для описания движения самолета вокруг его вертикальной оси. If the vertical stabilizer came off in flight, it could have caused the plane to suddenly yaw.

Aileron - от французского слова "aile", означающего крыло, используется для описания поворотных поверхностей управления на заднем крае крыльев самолета. The wing is fitted with half-span ailerons and flaps.

Canopy - от латинского слова "conopseum", означающего навес или тент, используется для описания прозрачного кожуха над кабиной некоторых самолетов. The canopy of his aircraft flew off and pilots flying nearby saw an empty seat.

Flaps - от древнеанглийского слова "flapian", означающего бить или развеиваться, используется для описания поворотных поверхностей на заднем крае крыльев самолета, которые могут быть опущены для увеличения подъемной силы или сопротивления

Gust - от среднеанглийского слова "gustus", означающего вкус или наслаждение, используется для описания внезапного, кратковременного увеличения скорости ветра. Two large birds flapped slowly across the water.

ILS (Instrument Landing System) - используется для описания наземной системы приближения по инструментам, обеспечивающей точное руководство воздушному судну при посадке. We have the infrastructure already there and the most up-to-date instrument landing system.

Rudder - от древнеанглийского слова "rother", означающего весло, используется для описания основной управляющей поверхности, позволяющей воздушному судну поворачиваться вокруг его вертикальной оси. A large rudder had appeared on the tail which in essence would make the plane yaw to the left.

Stall - от древнеанглийского слова "stallian", означающего спотыкаться или колебаться, используется для описания потери подъемной силы и увеличения сопротивления, вызванных превышением критического угла атаки

Thrust - от древнескандинавского слова "thrysta", означающего толкать или нажимать, используется для описания силы, производимой системой тяги для перемещения воздушного судна вперед. The airplane's engines thrust air backward

Vortex - от латинского слова "vertex", означающего водоворот или вихрь, используется для описания кружащейся массы воздуха, создаваемой за концом крыла или другими аэродинамическими поверхностями воздушного судна.

Winglet - от древне норвежского слова "vingull", означающего крыло, используется для описания небольшого вертикального или углового продолжения на конце крыла воздушного судна, предназначенного для уменьшения сопротивления и повышения экономичности топлива.

Fuselage - от французского слова "fuselé" означающего шпindelный, используется для описания основного корпуса воздушного судна, который содержит экипаж, пассажиров и груз. Некоторые слова, начинающиеся на "аэро-", включают аэродинамику, аэроплан, акробатику, аэродром и аэростат. Aerobic, Aeromancy, Aeropomy, Aerophobia, Aeroponics, Aerostatics, Aero taxis, Aerotropolis.

Заключение: В заключение, изучение производных терминов и аффиксов в формировании английских авиационных терминов предоставило ценные понимания лингвистических процессов, замешанных на создании специализированной терминологии. Анализ того, как префиксы и суффиксы используются для модификации основных слов в авиации, пролило свет на семантические отношения между этими аффиксами и их основными словами, и на то, как эти отношения способствуют общему значению авиационной терминологии. Это исследование способствовало более глубокому пониманию роли аффиксов в формировании авиационных терминов и концепции семантических отношений в этой специализированной области. Дальнейшие исследования в этой области могли бы продолжить улучшать наше понимание того, как язык используется в конкретных областях, таких как авиация.

Список литературы:

Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика его исследования. Л., 1966.

Буран А. Л. К вопросу об основных лингвистических характеристиках технического текста // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. № 4 (119). С. 97-99.

Скороходько Э. Ф. Вопросы перевода английской технической литературы (перевод терминов). / Э. Ф. Скороходько. Изд. 2-е. Киев: Изд-во Киевского университета, 1963. 91 с. Лейчик

В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. Изд. 4-е. М.: Либроком. 2009. 256 с Fomina

S.B. Lexico-Structural Characteristics of Aviation Terminology and Techniques of its Transmission Into the Russian Language. Linguistics & Polyglot Studies. 2022;8(1):70-79. (In Russ.) <https://doi.org/10.24833/2410-2423-2022-1-30-70-79>

Hinnerk Eißfeldt Increasing aviation safety by assessing english language proficiency among aviation professionals, Conference: 25th Congress of International Council of Aeronautical Sciences DLR German Aerospace Center. September 2006

Barker, K., and Szpakowicz, S. (1998). Semi-automatic recognition of noun modifier relationships. Proceedings of the 17th International Conference on Computational Linguistics and the 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (COLING-ACL'98), Montréal, Québec, 96-102.

Jones, R. K. (2003). Miscommunication between pilots and air traffic control. In Language Problems & Language Planning, 17, 233-248.

Mathews, E. (2004). New provisions for English language proficiency are expected to improve aviation safety. ICAO Journal, 59, 4-6

Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nacelle>. Accessed 5 Dec. 2023.